

КИБЕРЖИНОЯТ ЯНГИ ЖИНОЙИЙ ТАҲДИД СИФАТИДА СУБЕРСРИМЕ AS THE NEW CRIMINAL THREAT

Кадиров Фахриддин

Самарқанд давлат ветеринария мадицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Тошкент филиали доценти

Буранова Малоҳат Мирзаахматовна

Самарқанд давлат ветеринария мадицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Тошкент филиали ассистенти

Аннотация. Мақолада ҳозирги ахборот коммуникация технологиялари ривожланган даврда кибержиноятлар янги жиноий таҳдидлар сифатида қаралиши ҳақида фикрлар билдирилган.

Abstract. The article expresses the opinion that cybercrimes are considered as new criminal threats in the era of the development of modern information and communication technologies.

Калит сўзлар: кибержиноят, киберхавфсизлик, кибермакон, кибертаҳдид, киберхужум, киберҳимоя.

Key words: cyber crime, cyber security, cyber space, cyber threat, cyber attack, cyber defense.

Кўпчилигимизнинг ҳаётимиз компьютерда сақланади, десак муболаға бўлмайди: қариндошлар, дўстлар ва танишлар рўйхати, видео ва фотосуратларимиз, қаерда бўлганимиз, бизга нимани ёқтирган ва ёқтирмаганимиз ҳақидаги маълумотлар. Ахборот-коммуникация технологиялари бизнинг кундалик ҳаётимизга аллақачон мустақам сингиб кетган, аммо у тақдим этадиган турли қулайликлар эвазига биз шахсий ҳаётимизда билмаган таҳдидларга дуч келамиз. Ноутбуклар, смартфонлар, планшетлар, уяли алоқа воситаларидан кенг фойдаланамиз. Аммо биз кўпинча фирибгарлар бизнинг ҳар бир ҳаракатимизни кузатиши ва маълум дастурлардан фойдаланиб, биз қилаётган ҳамма нарса ҳақида билиб олишларини унутамиз.

XXI-асрда ҳозирги жамиятнинг шаклланишига таъсир кўрсатган асосий ҳодиса ахборот - коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши бўлиб, инсоният сивилизацияси тарихида янги даврга келди деб айтиш мумкин. Аммо тармоқ технологияларининг такомиллашуви нафақат жамият шаклланишининг тезлашишига, балки унга таҳдид манбаларининг кенгайишига ҳам олиб келди.

Ушбу мавзунинг долзарблигини кибермакондаги жиноятларнинг ортиб бораётгани тасдиқлайди. Афсуски, уларнинг сони бўйича статистик

маълумотлар сақланмайди, аммо ҳақиқатда содир бўлган жиноятлар янгиликларида тобора кўпроқ эшитилмоқда. Йигирма биринчи аср ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида янги технологиялар ва илмий кашфиётлар пайдо бўлган асрдир. Фирибгарлар қармоғига тушиб қолганлар сони ортиб бормоқда, аммо аҳолининг хабардорлик даражаси деярли ўзгармаган. Экстремистик, террористик ҳамжамиятлар ва ҳаётийликка қарши онлайн ҳамжамиятларнинг онлайн мулоқоти ва фаолияти ўсиб бормоқда.

Кибержиноят - бу одамлар томонидан ахборот ва телекоммуникация технологиялари, компьютерлар ва компьютер тармоқларидан жиноий мақсадларда фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган ноқонуний, қонунга хилоф ҳаракатлардир.

Кибержиноятларнинг аксарияти кибержиноятчилар ёки ундан пул топадиган хакерлар томонидан содир этилади. Кибержиноятчилик фаолияти жисмоний шахслар ёки ташкилотлар томонидан амалга оширилади.

Кибержиноятлар асосан иккита тоифадан иборат бўлади:

1. Компьютерларнинг ўзига қаратилган жиноий ҳаракатлар.
2. Компьютерлардан бошқа жиноятларни содир этишда фойдаланиладиган жиноий фаолият.

Биринчи тоифада, жиноятчилар компьютерларни зарарлаш учун вируслар ва бошқа турдаги зарарловчи дастурлардан фойдаланадилар ва шу билан уларга зарар етказдилар ёки уларнинг ишлашини тўхтатади. Маълумотларни ўчириш ёки ўғирлаш учун зарарли дастурлардан ҳам фойдаланиши мумкин.

Иккинчи тоифа кибержиноятлар эса зарарловчи дастурлар, ноқонуний маълумотлар ёки рухсатсиз ахборотларни тарқатиш учун компьютердан ёки тармоқдан фойдаланади.

2022 йил 25 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги қонунда қуйидаги асосий тушунчалар келтирилган:

кибержиноятчилик — ахборотни эгаллаш, уни ўзгартириш, йўқ қилиш ёки ахборот тизимлари ва ресурсларини ишдан чиқариш мақсадида кибермаконда дастурий таъминот ва техник воситалардан фойдаланилган ҳолда амалга ошириладиган жиноятлар йиғиндиси;

кибермакон — ахборот технологиялари ёрдамида яратилган виртуал муҳит;

кибертахдид — кибермаконда шахс, жамият ва давлат манфаатларига таҳдид солувчи шарт-шароитлар ва омиллар мажмуи;

киберхавфсизлик — кибермаконда шахс, жамият ва давлат манфаатларининг ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолати;

киберхавфсизлик ҳодисаси — кибермаконда ахборот тизимларининг ишлашида узилишларга ва (ёки) улардаги ахборотнинг очиклиги, яхлитлиги ва ундан эркин фойдаланилишининг бузилишига олиб келган ҳодиса;

киберхавфсизлик объекти — ахборотнинг киберҳимоя қилинишини ҳамда миллий ахборот тизимлари ва ресурсларининг киберхавфсизлигини таъминлашга доир фаолиятда фойдаланиладиган ахборот тизимлари мажмуи, шу жумладан муҳим ахборот инфратузилмаси объектлари;

киберхавфсизлик субъекти — миллий ахборот ресурсларига эга бўлиш, улардан фойдаланиш ва уларни тасарруф этиш ҳамда улардан фойдаланиш бўйича электрон ахборот хизматлари кўрсатиш, ахборотни ҳимоя қилиш ҳамда киберхавфсизлик билан боғлиқ муайян ҳуқуқлар ва мажбуриятларга эга бўлган юридик шахс ва (ёки) яқка тартибдаги тадбиркор, шу жумладан муҳим ахборот инфратузилмаси субъектлари;

киберҳимоя — киберхавфсизлик ҳодисаларининг олдини олишга, киберхужумларни аниқлашга ва улардан ҳимоя қилишга, киберхужумларнинг оқибатларини бартараф этишга, телекоммуникация тармоқлари, ахборот тизимлари ҳамда ресурслари фаолиятининг барқарорлигини ва ишончилигини тиклашга қаратилган ҳуқуқий, ташкилий, молиявий-иқтисодий, муҳандислик-техник чора-тадбирлар, шунингдек маълумотларни криптографик ва техник жиҳатдан ҳимоя қилиш чора-тадбирлари мажмуи;

киберхужум — кибермаконда аппарат, аппарат-дастурий ва дастурий воситалардан фойдаланган ҳолда қасддан амалга ошириладиган, киберхавфсизликка таҳдид соладиган ҳаракат.

Ахборот технологиянинг жадал ривожланиши шароитида интернет тармоғидаги жинойтларнинг ривожланишини ҳам ўрганиш давр талабидир. Кибержинойтларни таҳлил қилиш ва фуқароларга бу ҳақидаги маълумотларни етказиб бориш керак. Кибержинойтларни таснифлаш, содир этиш усуллари, шунингдек, Интернетдан фойдаланишда фуқароларнинг жавобгарлик даражасини тушунтириш зарур.

Таъкидлаш жоизки, ахборот-коммуникация технологиялари ривожланиши билан бир қаторда катта зарар етказиши мумкин бўлган кибержинойт таҳдидлари ҳам ортиб бормоқда. Кибержинойтчилик таҳдидининг ортиб бораётганлигини ҳисобга олган ҳолда, корхона ва ташкилотлар ўз инфратузилмасининг барча тармоқларида хавфни камайтириш учун хавфсизлик бўйича мутахассислар билан ҳамкорликни кенгайтиришлари ва киберхавфсизликни таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Киберхавфсизлик соҳасида кўникма ва билимларнинг етишмаслиги ташкилотларнинг умумий хавфсизлигини белгилайди, шунинг учун уларни

бошқаришнинг яна бир асосий вазифаси ходимларнинг ахборот хавфсизлиги бўйича ўқитиш ва бу соҳада хабардорликни оширишдан иборат бўлиши керак.

Мутахассислар ахборот муҳитидаги жиноятни Ўзбекистон Республикасининг миллий хавфсизлигига жиддий таъсир кўрсатадиган таҳдидлардан бири деб билишади. Бундай ташвиш мутлақо ўринли: ушбу соҳани ўрганиш глобал компьютер тармоқларида криминоген омилларнинг мураккаб тизими яратилганлигини кўрсатади.

Кибержиноятларни ҳал қилишда бир қатор қийинчиликлар мавжуд. Улардан бири фуқароларнинг ўзларига нисбатан содир этилган компьютер ҳуқуқбузарлиги тўғрисида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ўз вақтида хабар бермаслиги ва бундан ташқари, компьютер жиноятига дуч келган одамларнинг ҳуқуқий саводсизлигидир. Кибержиноятларни аниқлаш ва олдини олишнинг яна бир муаммоси бу кибержиноятчиларнинг изларини аниқлашнинг қийинлигидир. Бу эса янги жинойи таҳдидларни юзага келтиради. Кўпинча жабрланган томон содир этилган жиноят ҳақида ўйламайди ва у аниқланганга қадар кўп вақт ўтади ҳамда барча излар бутунлай йўқолиши мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, кибержиноят бу Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига тақиқланган, кибермаконда содир этилган жиноятлар мажмуидир. Шу сабабли бундай жиноятларнинг олдини олиш ва фож этиш имкониятларини ҳам такомиллаштириб бориш, бундай жиноятчиликларга қарши оммавий тарғибот ишларини кучайтириш, таълим муассасаларида кибержиноятлар ҳақида тушунчалар бериб бориш, фуқароларнинг компьютер саводхонлигини тўхтовсиз ошириб бориш долзарб вазифалардандир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида” қонуни. 2022 й 25 февраль. ЎРҚ-764-сон. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.04.2022 й., 03/22/764/0313-сон.
2. S.K.Ganiev, A.A.Ganiev, Z.T.Xudoyqulov. Kiberxavfsizlik asoslari: O‘quv qo‘llanma. – T.: «Aloqachi», 2020, 221 bet.